

PROPUESTA DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTOS DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL BINE

Los principios que guían la producción de productos de investigación y documentos de titulación de la Licenciatura en Inclusión Educativa del Benemérito Instituto Normal del Estado "Gral. Juan Crisóstomo Bonilla" son valores éticos esenciales para garantizar el trabajo académico íntegro y de calidad: La honestidad, el profesionalismo y la responsabilidad (BINE, s/f). La labor de investigación de estudiantes y docentes debe evitar en todo momento el plagio, la falsificación de datos, la manipulación de resultados y la apropiación indebida de textos generados por inteligencia artificial (IAGEN).

En la LIE del BINE, el trabajo de creación de conocimiento debe asumirse como una práctica desde y para la sociedad, con fidelidad a los valores del Benemérito Instituto, orientados a contribuir al bien común, fomentar la justicia social para responder a las necesidades de niñas, niños y jóvenes, especialmente de quienes enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.

La LIE del BINE buscará impulsar el trabajo colaborativo entre estudiantes, asesores y docentes sobre la base del respeto mutuo, la crítica constructiva y el intercambio genuino de opiniones y conocimientos. A partir de estos principios, los miembros de la comunidad académica de la LIE del BINE se ceñirán a las siguientes

Responsabilidades y compromisos

A. De los creadores de productos académicos, tanto estudiantes, como docentes

1. Presentar trabajos originales, con citas y referencias adecuadas según las normas establecidas en el manual vigente del BINE, basado en APA.
2. No plagiar ni reproducir parcial o totalmente trabajos ajenos sin autorización y/o sin las citas adecuadas.
3. Informar sobre el uso de software de inteligencia artificial generativa en cualquier momento de la construcción de un producto académico, evitando apropiarse de textos generados de esa manera; tanto por su falta de autenticidad, como por los errores que la IAGEN suele cometer.
4. Mantener, en el caso de los estudiantes, comunicación constante con sus asesores y cumplir en los plazos establecidos.
5. Respetar las normas institucionales y los lineamientos técnicos y éticos establecidos para la elaboración y presentación de trabajos de investigación.

6. Informar sobre cualquier conflicto de interés o situación que pueda afectar la objetividad del trabajo.
7. Garantizar la protección de datos personales y la protección de la privacidad de los participantes.
8. Procurar que el lenguaje utilizado en los documentos no estereotipe, juzgue o menosprecie a los participantes, sujetos de investigación o a sus comunidades.
9. Proporcionar una copia de los productos y resultados de investigación a las autoridades responsables de las instituciones de adscripción de los participantes de la investigación o a los participantes mismos, según corresponda.

B. De los asesores

10. Ofrecer orientación académica pertinente, oportuna y respetuosa durante el proceso de investigación.
11. Promover el desarrollo autónomo del estudiante, evitando la dependencia excesiva o la elaboración total del trabajo por parte del asesor.
12. Mantener la confidencialidad de los datos y procesos de investigación del estudiante.
13. Actuar con imparcialidad en la revisión y evaluación del trabajo.
14. Fomentar la reflexión ética y crítica en la investigación educativa.

C. De los docentes

15. Incentivar desde las aulas una cultura de investigación ética, rigurosa y comprometida con la inclusión.
16. Promover el conocimiento de las normativas institucionales y estándares de calidad en investigación.
17. Participar en comités de evaluación y revisión de trabajos de titulación con imparcialidad y profesionalismo.
18. Sensibilizar sobre la importancia de la ética en la investigación educativa, particularmente en contextos vulnerables.

D. Sanciones y Mecanismos de Seguimiento

19. Se sugiere que el seguimiento de este código sea vigilado por dos Comités Académicos; la Subcomisión de Titulación de la LIE del BINE para documentos de titulación, y el Colegiado Docente de la LIE del BINE, para los demás productos de investigación.
20. Cualquier violación a este Código de Ética será revisada por el Comité Académico correspondiente y podrá derivar en acciones correctivas y sanciones.
21. Se promoverá una cultura de autorregulación y autoevaluación ética en los estudiantes.
22. Se organizarán talleres de capacitación sobre ética en la investigación educativa.

REFERENCIA

BINE (s/f). Misión, visión, valores del Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”.